

**ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
НЕФРОПАТИИ**

Сапаева З.А.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Резюме. Сегодняшний день много говорят о сахарном диабете (СД) и его многочисленных осложнениях, но до решения этих проблем еще далеко. Сердечно-сосудистые осложнения и поражение почек особенно опасны для больного сахарным диабетом. Сахарный диабет - основная причина хронической болезни почек. Исследования показывают, что до 50% людей с диабетом заболевают хронической болезнью почек (ХБП). Кроме того, более 85% терминальной стадии ХБП вызвано диабетом. Существует 3 типа поражения почек при сахарном диабете: диабетическая болезнь почек, диабетическая нефропатия и недиабетическое поражение почек.

Диабетическая нефропатия - патологические изменения почек, возникающие из-за сахарного диабета. Встречается у 75% людей с этим эндокринным заболеванием. Постепенно фильтрующая способность органа снижается, ткань почек уплотняется, перерождается в соединительную ткань, развивается хроническая почечная недостаточность. Подобные изменения отмечаются через 5-15 лет после начала основного заболевания.

Ключевые слова: сахарный диабет, хроническая болезнь почек, диабетическая нефропатия, гипергликемия, микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации

Summary. A lot is said today about diabetes mellitus (DM) and its many complications, but these problems are still far from being solved. Cardiovascular complications and kidney damage are especially dangerous for a patient with diabetes. Diabetes mellitus is the leading cause of chronic kidney disease. Studies show that up to 50% of people with diabetes develop chronic kidney disease (CKD). In addition,

more than 85% of end-stage CKD is due to diabetic involvement. There are 3 types of kidney damage in diabetes mellitus: diabetic kidney disease, diabetic nephropathy, and non-diabetic kidney damage.

Diabetic nephropathy - pathological changes in the kidneys that occur due to diabetes mellitus. It occurs in 75% of people with this endocrine disease. Gradually, the filtration capacity of the organ decreases, the kidney tissue becomes denser, degenerates into a connective tissue, chronic renal failure develops. Similar changes are noted 5-15 years after the onset of the underlying disease.

Key words: diabetes mellitus, chronic kidney disease, diabetic nephropathy, hyperglycemia, microalbuminuria, glomerular filtration rate,

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная федерация диабета (IDF) определили сахарный диабет (СД), как эпидемическое, хроническое заболевание неинфекционной этиологии. Заболеваемость диабетом носит характер пандемии, охватывающая большинство экономически развитых стран. По данным IDF, прогнозируемое количество больных диабетом среди взрослого населения мира к 2050 году достигнет 640 миллионов [1,10].

Диабетическая нефропатия (ДН) - серьезное осложнение сахарного диабета. Распространенность ДН при сахарном диабете составляет до 43,2% [2]. ДН с точки зрения патофизиологии представляет собой многокомпонентный процесс и может привести к полной потере фильтрационной, азотовыводящей и других функций почек, смерти пациентов от терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых «катастроф» (прежде всего от инфаркта миокарда и инсульта). Выявление этого осложнения на ранних стадиях - важная задача, как с точки зрения профилактики, так и более благоприятного прогноза. Концепция хронической болезни почек (ХБП), разработанная в 2002 году группой экспертов Инициативы по качеству исходов заболеваний почек (KDOQI), позволяет врачам проводить скрининг и мониторинг нефропатии на основе лабораторных данных. [7,10].

Под термином ДН понимают различные дегенеративные изменения сосудов, клубочков и тубулоинтерстициального аппарата почек у больных сахарным диабетом. В 1983 году С.Е. Mogensen et al. предложили классификацию ДН, включающую предпротеинурические стадии, что позволила на ранних стадиях развития этого осложнения добиться обратного развития функциональных и структурных изменений в почках с помощью адекватной терапии. В соответствии с этой классификацией выделяют несколько стадий ДН:

I стадия характеризуется развитием гиперфункциональной гипертрофии, которая сопровождается увеличением размеров клубочков и почки в целом [3,5]. Микроальбуминурия обратима, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) высока, но также обратима. При ДН II стадии поражение почек наблюдается без клинических проявлений. Наблюдается утолщение базальной мембраны и увеличение объема мезангиума клубочка. Микроальбуминурия (экскреция альбумина с мочой в диапазоне от 20 до 200 мг/л) выявляется только при декомпенсации диабета и физических нагрузках, при этом скорость клубочковой фильтрации (СКФ) значительно повышается. При III стадии - начальной нефропатии - у пациентов наблюдается стойкая микроальбуминурия на фоне все ещё высокой СКФ. Артериальное давление имеет тенденцию повышаться, особенно при физических нагрузках. IV стадия (клиническая нефропатия) характеризуется стойкой протеинурией (белок в моче определяется стандартными методами), СКФ снижается в среднем на 1мл/мин. На V стадии - терминальной стадии ХБП - у пациентов наблюдается низкая СКФ из-за склероза почечной ткани. [6,8].

Отдавая должное этой классификации, следует отметить, что с момента ее создания прошло более 25 лет, и кроме того, это подразделение ДН имеет «уязвимости». Во-первых, в приведенной выше классификации стадии I и II ДН основаны на морфологических критериях, стадии III и IV основаны на уровне экскреции белка с мочой, а стадия V основана на скорости клубочковой фильтрации. Во-вторых, в реальной клинической практике сложно

диагностировать ДН I и II стадии. В-третьих, в этой классификации нет консервативной стадии ХБП, не требующей заместительной терапии. В-четвертых, он не дает количественной градации скорости клубочковой фильтрации, которая во многом определяет нефрологический прогноз. [4,7].

В связи с выше указанными обстоятельствами, введение в клиническую практику термина «хроническая болезнь почек» (ХБП) в 2002 году специалистами Национального фонда почек (США) и экспертами из Инициативы по качеству исходов заболеваний почек (KDOQI) кажется уместным и своевременным. Спустя некоторое время эта концепция была принята Европейским медицинским сообществом. В последствии концепция ХБП была принята и стала активно использоваться в практике эндокринологов. [5,10]. Так, если раньше в Госстандарте была только формула расчета СКФ, то уже в 2006 году таблица «Характеристики уровня СКФ» была введена в Алгоритмы оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, а в 2009 году классификация и формулировка диагноза ДН в этих алгоритмах были дополнены характеристикой стадий ХБП. По всей видимости, широкое распространение терминологии и классификации ХБП среди отечественных специалистов произойдет в 2010 году.

Необходимо учитывать разные толкования этого термина. В широком смысле ХБП - это супранозологическое понятие, объединяющее все первичные и вторичные поражения почек. Очевидно, что разные нефропатии имеют одинаковые факторы риска, механизмы развития и прогрессирования, клинические и лабораторные проявления, общие подходы к лечению и исходу. Кроме того, путь развития любой нефропатии одинаков: от наличия факторов риска до естественного исхода - терминальной стадии почечной недостаточности. В-третьих, в узком смысле ХБП - это диагноз при отсутствии подтвержденной нозологической формы патологии почек, но при наличии признаков поражения почек. [9,12].

Критериями хронической болезни почек являются (5):

- наличие каких-либо клинических маркеров поражения почек, в том числе изменений состава мочи и крови, подтвержденных с интервалом не менее 3 месяцев;

- любые маркеры необратимых структурных изменений почек, выявленные однократно при прижизненном морфологическом исследовании органа или при его визуализации;

- снижение СКФ менее 60 мл/мин./1,73м² в течение 3 и более месяцев, независимо от наличия других признаков поражения почек.

Основным критерием классификации ХБП является показатель функционального состояния почек (СКФ). Этот показатель отражает массу активных нефронов. Значение этого параметра для взрослых пациентов следует рассчитывать по формуле Кокрофта-Голта, которая при использовании системы SI имеет вид:

- СКФ = $K \times [(140 - \text{Возраст (лет)}) \times \text{Масса тела (кг)}] / \text{Сер. Креатинин. (мкмоль/л)}$, где $K = 1,23$ - для мужчин или $1,05$ - для женщин;

- либо по уравнению MDRD:

- СКФ = $186 \times (\text{креатинин сыворотки, мг/дл})^{-1,154} \times (\text{возраст, годы})^{-0,203} \times 0,742$ (для женщин).

Уравнение MDRD имеет приоритет. Следует отметить, что в некоторых случаях методы расчета не могут быть использованы. Таким образом, неверные результаты могут быть получены при использовании формул для расчета СКФ у пациентов старше 80 лет, после ампутации конечностей, с сильным истощением или, наоборот, избыточной массой тела, с заболеваниями скелетных мышц, параплегией и квадриплегией, на фоне на фоне острого и быстро прогрессирующего нефротического синдрома, острой почечной недостаточности, лечения нефротоксическими препаратами при принятии решения о заместительной почечной терапии и соблюдении пациентом вегетарианской диеты [11].

Классификация ХБП в настоящее время разработана: на стадии III стали выделять две под этапы - IIIA и IIIB. Такое разделение оправдано, поскольку пациенты с ХБП IIIA стадии (СКФ в диапазоне 45-59 мл/мин/1,73м²) имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых нарушений с умеренными темпами прогрессирования почечной недостаточности. У пациентов с ХБП IIIB стадии (СКФ в диапазоне 30-44 мл/мин/1,73м²) риск развития терминальной почечной недостаточности выше, чем вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень экскреции альбумина/белка с мочой является важным физиологическим показателем и клиническим симптомом, поскольку он отражает состояние проницаемости клубочкового фильтра и реабсорбционную способность проксимальных канальцев. В связи с выше изложенным предлагается проиндексировать каждую из первых четырех стадий ХБП в зависимости от степени выраженности альбуминурии / протеинурии: нормоальбуминурия (N), микроальбуминурия (M), протеинурия (P) или макроальбуминурия [13,14]. В то же время считается, что градацию уровней экскреции альбумина с мочой, несмотря на предложения по пересмотру нижнего уровня микроальбуминурического диапазона, следует оставить общепринятым.

С учетом новой классификации диагноз пациента должен быть сформулирован следующим образом: «Сахарный диабет 2 типа средней степени тяжести, субкомпенсированный. Диабетическая нефропатия, ХБП II степени (CPN 0 ст. Л.)». Указание в скобках стадии хронической почечной недостаточности остается необходимым в переходный период до тех пор, пока термин «хроническая болезнь почек» не будет введен в руководящие документы. Принимая во внимание концепцию ХБП в национальных стандартах диагностики и лечения диабета, кажется, что алгоритм диагностики ДН следует скорректировать в зависимости от времени подтверждения микроальбуминурической и протеинурической стадий этого осложнения. Так, если в настоящее время рекомендуется повторное обследование на

микроальбуминурию и протеинурию 3 раза в месяц, то предлагается увеличить этот период до 3 и более месяцев.

Развитие ДН можно представить как каскад взаимодействий между триггерной причиной (гипергликемия), факторами прогрессирования (внутриклубочковая гипертензия, системная гипертензия, гиперлипидемия, протеинурия и т. Д.) И «медиаторами» прогрессирования (факторами роста, вазоактивными факторами, эндотелием сосудов), протеогликаны, окислительный стресс, цитокины) повреждение почек. Взаимодействие всех перечисленных факторов находится под генетическим контролем, который определяет большую или меньшую чувствительность почек к воздействию патологических агентов [16,17].

В соответствии с приведенной выше схемой патогенеза ДН терапевтические усилия могут быть направлены на пусковую причину, факторы и медиаторы прогрессирования, генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Последнее направление сегодня не получило развития. При этом активно используются первые два направления, а третье перспективно. Важно отметить, что лечение ДН на любом этапе должно быть активным, многокомпонентным и комплексным [12,13].

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты первых двух направлений лечения. Воздействие на пусковой фактор развития ДН предполагает достижение компенсации углеводных нарушений. Важность поддержания строгого гликемического контроля в отношении развития ДН у пациентов с диабетом 2 типа известна давно. Так, 8-летнее исследование KUMAMOTO показало, что в группе пациентов с исходно неосложненным течением диабета 2 типа интенсивный контроль (достигнут уровень HbA1c - 7,1%) снизил частоту микроальбуминурии в 4 раза (11,5% против 43,5%). протеинурия - в 3 раза (11,5% против 32%) по сравнению с группой пациентов с традиционным подходом к контролю диабета, достигшей значения HbA1c 9,4%.

Аналогичные результаты относительно риска развития микроангиопатий были получены примерно у 4000 пациентов с впервые диагностированным диабетом 2 типа без сосудистых осложнений, а также в другом крупномасштабном долгосрочном исследовании UKPDS (UK Prospective Diabetes Study). Было показано, что после 10 лет наблюдения в группе пациентов, получавших интенсивное лечение пероральными гипогликемическими препаратами или инсулином, снижение уровня HbA1c в среднем до 7% приводило к достоверному снижению относительного риска развития микроальбуминурии на 24%, протеинурия на 33%, микрососудистые осложнения в целом на 25% по сравнению с группой, получавшей только диетотерапию, в которой достигнутый уровень HbA1c составил 7,9% [15,16].

Однако в исследовании UKPDS интенсивный гликемический контроль не привел к значительному снижению риска макрососудистых осложнений. Более того, исследование ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) было преждевременно остановлено из-за более высокой смертности (на 22%, $p = 0,04$) в группе пациентов с диабетом 2 типа, получающих интенсивную глюкозоснижающую терапию (целевой HbA1c $\leq 6,0\%$) по сравнению с пациентами, получающими стандартную терапию.

Установлено, что маркеры поражения почек при диабете - микро- и макроальбуминурия-являются не только предвестниками прогрессирования почечной патологии и развития терминальной хронической почечной недостаточности, но и независимыми факторами риска формирования сердечно-сосудистой патологии [9,11]. Связь между патологией сердечно-сосудистой системы и поражением почек называется кардиоренальным синдромом. В настоящее время при оказании своевременной нефрологической помощи больные диабетом умирают не от уремической интоксикации, а от сердечно-сосудистых осложнений. Только 5% смертей у пациентов с диабетом 2 типа вызваны терминальной стадией хронической почечной недостаточности, в то время как ведущие причины смертности - сердечно-сосудистые заболевания.

Терапевтические цели у пациентов с сахарным диабетом 2 типа достигаются за счет комбинированного применения дозированных физических нагрузок, рациональной диеты, применения пероральных гипогликемических средств и инсулинотерапии. Эти мероприятия следует проводить непрерывно с момента выявления основного заболевания.

При этом до недавнего времени перед клиницистами оставался ряд нерешенных вопросов: до каких показателей следует снижать уровень HbA_{1c}, чтобы предотвратить диабетическую нефропатию, насколько интенсивно следует снижать уровень глюкозы в крови и, наконец, нужно ли снижать уровень глюкозы в крови, применяемые в настоящее время антигипергликемические препараты одинаково эффективны и безопасны ли в отношении нефро- и кардиопротекции? Ответы на поставленные вопросы были получены после публикации результатов крупнейшего из завершенных на данный момент международных исследований, посвященных изучению диабета 2 типа - ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular болезнь: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation). Результаты исследования показали, что в группе интенсивного гликемического контроля (n=4828) уровень HbA_{1c} снизился через 5 лет лечения с 7,5 до 6,5%, достоверно снизилась частота серьезных микро- и макрососудистых осложнений. на 10% (p=0,013), микрососудистые осложнения - на 14% (p=0,01), уровень микроальбуминурии - на 9% (p=0,018), протеинурии - на 30% (p<0,001), развитие новых случаи нефропатии и ее прогрессирования - на 21% (p=0,006). Кроме того, наблюдалась тенденция к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 12% (p=0,12) по сравнению с группой пациентов со стандартным гликемическим контролем (n=4741), в которой уровень HbA_{1c} снизился через 5 лет лечения с 7,5. до 7,3%.

Положительные результаты исследования ADVANCE объясняются различными факторами, наиболее важным из которых является оптимальный целевой уровень HbA_{1c} ≤ 6,5% с точки зрения соотношения эффективность / безопасность в группе интенсивного лечения. При этом использовался

коэффициент безопасной скорости снижения уровня HbA1c, не превышающей 0,5-0,6% в год [5,14].

Второе направление, которое необходимо для профилактики поражения почек у больных сахарным диабетом, - это коррекция факторов прогрессирования ДН, то есть механизмов, устранение которых может замедлиться, но уже не может полностью прекратиться или вызвать обратное развитие ДН. Самый важный из этих факторов - гипертония. Согласно действующим рекомендациям, терапевтическая цель у пациентов с сахарным диабетом, независимо от стадии DN, это - достижение уровня артериального давления ниже 130/80 мм рт. ст. Причем этот показатель у больных сахарным диабетом не должен быть ниже 110/70 мм рт. ст., поскольку чрезмерно жесткий контроль артериального давления у лиц с патологией почек может привести к гипоперфузии органов-мишеней [2]. Конечно, врачу необходимо помнить о преимуществах немедикаментозных методов лечения артериальной гипертензии: ограничение потребления соли (не более 3г/сут), физические упражнения, снижение избыточной массы тела, отказ от курения, умеренность в употреблении алкоголя и снижение психического стресса, однако ранняя фармакотерапия показана большинству пациентов с ДН и артериальной гипертензией. У больных сахарным диабетом с нормальной альбуминурией антигипертензивную терапию рекомендуется начинать с момента выявления АД $\geq 130/80$ мм рт. ст., а у лиц с микроальбуминурией - и при более низком уровне артериального давления. Достижение рекомендуемых целевых уровней артериального давления у больных сахарным диабетом должно происходить постепенно, поэтапно с учетом уровня показателей артериального давления до начала лечения.

Компенсация нарушений липидного обмена также является одним из важнейших направлений лечения, предотвращая развитие и прогрессирование ДН. Целью терапевтического вмешательства, независимо от типа сахарного диабета, является снижение общего холестерина менее 4,5 ммоль/л,

триглицеридов менее 1,7 ммоль/л, холестерина липопротеидов низкой плотности менее 2,5 ммоль/л, липопротеинов высокой плотности холестерин должен быть более 1,2 ммоль/л у женщин и более 1,0 ммоль/л у мужчин. Эти цели достигаются путем сочетания рациональной диеты с приемом гиполипидемических препаратов из группы статинов и фибратов. Лечебные мероприятия следует проводить непрерывно с момента обнаружения дислипидемии.

Следует понимать, что вклад гипергликемии, гипертонии и гиперлипидемии при поражении почек различен и может варьироваться в зависимости от стадии ДН. Таким образом, проведенный нами ранее факторный анализ показал, что у пациентов с диабетом 2 типа с нормоальбуминурией (НАУ) величина СКФ зависела в первую очередь от липидных, а затем углеводных и гемодинамических факторов. На микроальбуминурической (МАУ) стадии - гемодинамической, липидной, углеводной и на протеинурической (ПУ) стадии ДН распределение исследуемых факторов было разного порядка: липидного, гемодинамического и углеводного. Аналогичная картина была обнаружена у пациентов с диабетом 2 типа. По мнению некоторых авторов, после развития протеинурии патологический процесс в почках уже теряет прямую зависимость от уровня гипергликемии и приобретает самостоятельное течение от вызвавших его метаболических причин. Как правило, на стадии протеинурии уже нет корреляции между скоростью снижения скорости клубочковой фильтрации, увеличением содержания креатинина в крови и уровнем гликированного гемоглобина. Следует отметить, что эта точка зрения согласуется с изложенной выше схемой патогенеза ДН.

Полученные результаты имеют большое практическое значение, поскольку позволяют правильно определить приоритеты нефропротекторной терапии у больных сахарным диабетом. Можно предположить, что у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при отсутствии поражения почек или на фоне протеинурической стадии ДН основным направлением предотвращения прогрессирования ДН

должна быть коррекция липидного обмена, а в микроальбуминурической стадии ДН нормализация артериального давления.

Аналогичный подход требуется при рассмотрении вопросов кардиопротекции. Известно, что, исследование ADVANCE не показало значительного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа в группе интенсивного контроля по сравнению с пациентами в группе стандартной терапии.

Как уже упоминалось выше, программа ACCORD была остановлена в связи с тем, что интенсивное лечение, направленное на достижение уровня HbA1c <6%, привело к увеличению смертности обследованных пациентов с сахарным диабетом 2 типа на 20%. Эти факты указывают на то, что, гипергликемия не является определяющим фактором развития сердечно-сосудистых событий, а достижение целевого уровня HbA1c - единственная задача при лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Очевидно, что эти данные не являются поводом для недооценки важности гликемического контроля при эффективной профилактики диабетических ангиопатий, но являются веским аргументом в пользу того, что на грани «легкой» гипергликемии и нормогликемии нельзя получить дополнительные преимущества из-за ужесточения контроля над показателем углеводного обмена. Требуется многофакторное лечение заболевания, включая контроль других факторов, основными из которых являются дислипидемия и артериальная гипертензия. Эта позиция подтверждается результатами ряда крупных исследований, показавших преимущества комплексного лечения диабета, основанного на влиянии на все факторы риска, а не только на гипергликемию.

Таким образом, постоянный мониторинг значений скорости клубочковой фильтрации, как можно более ранняя диагностика микроальбуминурии, постоянный мониторинг альбуминурии, комплексное воздействие на иницирующий повреждающий фактор, а также факторы и медиаторы прогрессирования поражения почек определяют эффективность профилактики и

лечения, такого грозного осложнения сахарного диабета, как диабетическая нефропатия.

Список литературы:

1. Андреев И.Л., Назарова Л.И. Горький сахар диабета // Вестн. РАМН. – 2014. – Т. 84, №2. – С. 170-175.
2. Асфандиярова, Н.С. Смертность при сахарном диабете 2 типа / Н.С. Асфандиярова // Сахарный диабет. – 2015. - №18 (4) – С. 12-21.
3. Бондарь И.А., Шабельникова О.Ю. Генетические основы сахарного диабета 2 типа // Сахарный диабет.- 2013, №4.- С.11-16.
4. Берстнева С.В., Дубинина И.И., Пронкина В.В. Ассоциация полиморфного маркера T-786C гена NOS3 с нарушением эндотелиальной функции и увеличением жесткости артерий у больных сахарным диабетом в сочетании с гипотиреозом // Матер ПВсеросс. диабетологического конгресса. Москва. 2015. 32 с.
5. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Ильин А.Г., Булгакова В.А., Антонова Е.В., Смирнов И.Е. Научные исследования в педиатрии: направления, достижения, перспективы. Российский педиатрический журнал. 2013; 5: 4–14.
6. Всемирная Организация Здравоохранения. 10 ведущих причин смерти в мире. Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения № 310 от 2014 г.
7. Гуревич, М.А. Сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы / М.А. Гуревич // РМЖ. - 2017. - №20. - С. 1490-1494.
8. Дедов И.И., Шестакова М.В. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. М., 2013.- 118 с.
9. Кисляк, О.А. Управление сосудистыми рисками у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа / О.А. Кисляк, С.Л. Постникова, Т.О. Мышляева // Лечебное дело. – 2016. - №1. - С. 26-32.

10. Клинические практические рекомендации KDIGO 2012 по диагностике и лечению хронической болезни почек // Нефрология и диализ. – 2017. - Т. 19, № 1. – С. 22-206.

11. Клинические рекомендации. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции // Российский кардиологический журнал. - 2014. -№8 (112). - С. 7-37.

12. Левит Ш., Филиппов Ю.И., Горелышев А.С. Сахарный диабет 2 типа: время изменить концепцию // Сахарный диабет.- 2013, №1.- С.91-102.

13. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017; 1–142.

14. Brosius F.C., Pennathur S. How to find a prognostic biomarker for progressive diabetic nephropathy // Kidney Int. – 2013. – Vol. 83, №6. – P. 996-998.

15. Sapaeva Z. A. Microalbuminuria as Early Diagnosis in Diabetic Kidney Diseases //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 722-724.

16. Sapaeva Z. A., Djumaniyazova Z. F. RENACARDIAL SYNDROME IN DIABETIC NEPHROPATHY //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 2. – С. 26-28.